

Купіна Л.З.

Національний університет «Запорізька політехніка»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18641494>

ФЕНОМЕН СОЦІОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ

Kupina L.Z.

National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

THE PHENOMENON OF SOCIO-CULTURAL STEREOTYPES

Анотація.

У статті досліджено феномен соціальних та етнічних стереотипів як складову суспільної свідомості та чинник формування міжетнічних і політичних відносин. Розкрито етимологію поняття «стереотип» і проаналізовано основні наукові підходи до його трактування, зокрема концепцію соціальних стереотипів В. Липпмана. Визначено причини виникнення стереотипів, їхню схематичність, спрощений і емоційно забарвлений характер, а також їхню роль у процесах сприйняття соціальної реальності в умовах браку інформації. Особливу увагу приділено аналізу етнічних стереотипів, їх функціям у збереженні етнічної ідентичності, формуванні самосвідомості та регулюванні поведінки індивідів у міжетнічних контактах. Показано вплив культурних, політичних і медійних чинників на формування та трансформацію етнічних стереотипів, зокрема в умовах конфліктів і гібридних воєн. Зроблено висновок, що етнічні стереотипи здебільшого мають суб'єктивний характер, часто не відповідають реальності та можуть цілеспрямовано використовуватися як інструмент політичного впливу, маніпуляції суспільною свідомістю і загострення міжетнічних протиріч.

Abstract.

The article examines the phenomenon of social and ethnic stereotypes as a component of social consciousness and a factor in the formation of interethnic and political relations. The etymology of the concept of "stereotype" is revealed, and the main scholarly approaches to its interpretation are analyzed, in particular W. Lippmann's concept of social stereotypes. The causes of the emergence of stereotypes, their schematic, simplified, and emotionally charged nature, as well as their role in the perception of social reality under conditions of information deficit, are identified. Special attention is paid to the analysis of ethnic stereotypes, their functions in preserving ethnic identity, shaping self-awareness, and regulating individual behavior in interethnic interactions. The influence of cultural, political, and media factors on the formation and transformation of ethnic stereotypes is demonstrated, particularly in the context of conflicts and hybrid wars. It is concluded that ethnic stereotypes are predominantly subjective in nature, often do not correspond to reality, and may be deliberately used as instruments of political influence, manipulation of public consciousness, and the escalation of interethnic tensions.

Ключові слова: соціальні стереотипи, етнічні стереотипи, суспільна свідомість, етнічна ідентичність, міжетнічні відносини, політичні маніпуляції.

Keywords: social stereotypes, ethnic stereotypes, social consciousness, ethnic identity, interethnic relations, political manipulation.

Значення терміна «стереотип» наочно розкривається в етимології слова: стерео – твердий і типос – відбиток. Вперше термін «соціальний стереотип» ввів у вживання американський суспільствознавець Вільям Липпман в 1922р. при аналізі впливу знання про предмет на його оцінку і сприйняття при безпосередньому контакті. У роботі «Громадська думка» він визначає стереотип як впорядковані, схематичні, детерміновані культурою картинки світу в голові людини, які заощаджують його зусилля при сприйнятті складних соціальних об'єктів і захищають його цінності, позиції і права» [1, с.11].

Липпман розглядає стереотип як явище, характерне для буденної свідомості і саме засноване на прагненні людини звести різноманітність світу до небагатьох певних категорій і тим самим полегшити собі сприйняття, розуміння і оцінку явищ.

Найчастіше соціальні стереотипи використовуються тоді, коли нам не вистачає інформації для більш зважених суджень, причому робимо ми це

невідомо. В умовах нестачі фактів ми відштовхуємося від того, що є, а судити людину найпростіше за зовнішніми ознаками (за особливостями зовнішності, статі, національності та іншої інформації).

Можна зробити висновки що соціальні стереотипи - це поняття описує спрощення сприйняття (індивіда, групи, соціального явища, події), яка заснована на узагальненні, приналежності до тієї чи іншої соціальної групи (національної, релігійної, вікової). При цьому стереотипи ніяк не пов'язані з нашим реальним досвідом взаємодії з цією конкретною людиною або об'єктом.

Переходячи від загального явища (соціальні стереотипи) до більш конкретного (етнічні стереотипи), потрібно вказати, що В.П. Трусов і А.С. Філіппов визначають етнічні стереотипи так: це узагальнення про представників різних етнічних груп, що характеризуються підвищеною емоційною стійкістю, але не завжди адекватно

відображають реальні риси стереотипізуємої групи. Причина утворення стереотипів полягає в необхідності використовувати в повсякденному мисленні принцип економії зусиль для оволодіння великою кількістю інформації [2, с.18].

На думку А.К. Байбурина, етнічні стереотипи є невід'ємною частиною суспільної свідомості і самосвідомості представників етносу, вони проявляються в умовах контакту з представниками інших етносів і виконують захисну функцію по відношенню до своєрідності духовної культури. Етнічні стереотипи поведінки закріплюють у свідомості культурні традиції і звички, що характеризують моноетнічну середу. Для підростаючого покоління етностереотипи виступають в якості засобу якнайшвидшого набуття життєвого досвіду, накладаючись на той світ, який старше покоління воскрешає у своїй пам'яті за допомогою відтворення культурної спадщини етносу. Завдяки етнічним стереотипам, відбувається скорочення сприйняття в свідомості, закріплюється як позитивний, так і негативний досвід людей, чим пояснюється їх схематичність, однобічність і категоричність [3, с. 100].

Схематичність і спрощеність етнічних стереотипів обумовлена тим, що, узагальнюючи багато в чому схожі суспільно-культурні явища, вони з'єднують їх в єдину категорію, скорочуючи до граничного мінімуму кількість відмінних рис, які характеризують дане явище. Це пов'язано з природною потребою людини класифікувати інформацію, що надходить ззовні, виділяючи найбільш суттєві і яскраві ознаки, з метою спрощення процесу засвоєння і оперування отриманими знаннями.

Етнічні стереотипи певною мірою категоричні, вони ділять світ на дві протилежні категорії: знайоме і незнайоме. При цьому знайоме сприймається як щось позитивне, незнайоме - як вороже, і тому негативний. Етнічні стереотипи формуються не на основі особистого досвіду, а запозичуються у тої етнічної групи, до якої належить людина. При цьому в більшості випадків не піддається обговоренню ступінь його відповідності істині, так як стереотип є відображенням оцінки явища етносом, і людина, в прагненні відповідати настановам групи, будує стратегію своєї поведінки, виходячи з тої оцінки, яку дає явищу суспільство.

Джерелом стереотипу про інший етнос може бути або швидкоплинний контакт, або інформація, отримана з ЗМІ та літератури.

Особливий вплив на етнонаціональні і політичні відносини надають етнонаціональні забобони і стереотипи. Виявляються вони і в політичних процесах, в політичній поведінці національностей і конкретних індивідів. Можливо накладення політичних забобонів та стереотипів на долі народів. Як доводить досвід, в перехідних, схильних до трансформації суспільствах, майже у всіх республіках колишнього Союзу, етнонаціональна

самосвідомість легко політизується і знаходить крайні форми націоналізму і шовінізму. Забобони і стереотипи історично завжди існували, коли мова йшла про різні народи, культури і релігії. Тут оцінки «свій», «чужий» проявляються гіпертрофовано. Римляни, наприклад, всіх інших народів називали варварами. У 1853р. вийшла книга Артура Гобіно «Досвід про нерівність мас», де обгрунтовувалися неповноцінність і нерівність багатьох народів і рас.

На різних етапах історії людства, в різних ситуаціях різні народи на угоду політичним цілям оголошувалися неповноцінними, аж до обгрунтування і виправдання їх фізичного знищення. Ці ідеї принесли людству чимало трагедій, але ще не відійшли в минуле. З ними можна зіткнутися і в повсякденному житті [3, с. 134].

Треба зазначити, що стереотипи можуть посилюватися та формуватися під впливом культурних, політичних і економічних чинників. Також є етнічні стереотипи, які нав'язуються індивіду засобами масової інформації, з метою впливу на етнос. Наприклад, в ситуації етнічного конфлікту ЗМІ на політичне замовлення намагаються створити негативний стереотип однієї зі сторін. Яскравий приклад - це конфлікт, який у 2008 році у Грузії, та під час гібридної війни проти України, яка триває і досі. Або наприклад міф, який зараз активно застосовується про «триєдиний російський народ», який включає в себе, окрім російського, ще й український та білоруський етноси, та «єдину і неподільну Росію». Що ж до прагнення, скажімо, українців до волі та незалежності застосовуються стереотипи на кшталт «мазепівщина», «хохляцька інтрига», «хохломанія».

Є також стереотипи які присутні нашим східним сусідам, а саме полякам, у зв'язку з тим, що нема єдиної інтерпретації європейської історії, виникають безліч конфліктних ситуацій через спірних національних героїв.

Отже етнічні стереотипи часто не відповідають реальності і є суб'єктивними, що обумовлено виборчим підходом при формуванні образу етносу, що полягає в залученні уваги до одних характеристик і применшення значення інших. Також треба зазначити що вони можуть бути штучно створені та слугувати передумовами конфлікту або введення в оману населення задля своїх політичних цілей.

Література:

1. Lippmann W. Public Opinion. – Toronto, 1965.
2. Андрій Куліш. Public Relations для громадських (недержавних) організацій. Практичні поради на щодень. Видання 4-ге, змінене та доповнене. – Київ, 2004.
3. Кунь О. М. Етнополітологія. навчальний посібник для студентів-політологів / О. М. Кунь. – Харків, 2005. – 208 с.